

References

1. Predborskyi V.A. Tinova «avtonomna» derzhava yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.–doslid. ekonomichnoho in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2016. Vyp. 1. S. 3–7.
2. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2017. Vyp. 6. S. 3–8.
3. Svidzynskiy A. V. Synerhetychna kontseptsiiia kultury. Lutsk, 2008. S. 25–26.
4. Khahher N. Syndykat. Ystoryia myrovoho pravytelstva. M.: Alhorytm, 2011. 496 s.
5. Predborskyi V. A. Hibrydna vlada («dvoievkladia»): tinovy vplyv zasobamy paralelnoi realnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. prats Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky Naukovo–doslidnoho in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky Ukrainy. 2019. № 9. S. 7–17.
6. Koulman Dzh. Yerarkhyia zahovorshchikov: Komytet Trekhshot. M.: «Drevnee y sovremennoe», 2011. 616 s.
7. Predborskyi V. A. Korpokratiia yak potuzhna hlobalna lanka tinizatsii suspilstva. Formuvannia rynkovykh

vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2017. Vyp. 9. S. 9–13.

8. Soros Dzh. Kryza hlobalnoho kapitalizmu: (Vidkryte suspilstvo pid zahrozoiu). K.: Osnovy, 1999. 259 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.э.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 339.986

КЛИМЕНКО П.М.,
ШЕВЧУК В.І.

Гібридна економіка, гібридна політика, гібридні війни: зв'язок та ознаки гібридності

Предмет дослідження – сутність і джерела поняття гібридної війни, ознаки гібридності.

Актуальність теми дослідження. Протягом останніх років Російська Федерація веде гібридну війну проти України. Джерелом гібридних війн є гібридна політика та гібридна економіка. Дослідження явища гібридної війни, дає можливість визначити їх сутність, дозволяє розробити правильну торговельно–економічну політику держави.

Мета і завдання дослідження. Стаття має на меті визначити сутність поняття гібридної війни та розкрити джерела, причини, ознаки цього явища, політику і стратегію протидії в гібридній війні.

Методологія. У статті використано методичний підхід аналізу та класифікації типів гібридних війн, систематизовано сучасне бачення економічної війни як складової гібридної війни. Використаний метод узагальнення дозволив встановити властивості гібридних війн і ознаки гібридності економіки.

Результати дослідження. Розглядається поняття «гібридна економіка», «гібридна політика», «гібридна війна» та їх взаємозв'язок. Запропоновано класифікацію війн за формами та напрямками. Дається визначення гібридної війни, як поєднання «холодної» «гарячої», розглядаються ознаки гібридності, особливості сучасної російсько–української гібридної війни.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження ознак і механізмів ведення гібридних воєн дозволить відпрацювати рекомендації щодо розробки національної стратегії економічного розвитку в умовах ведення гібридної війни і протидії країні–агресору.

Висновки.

1. Економічна війна є невід'ємною складовою політики держави–агресора. Вона розпочинається задовго до збройної агресії і продовжується після її закінчення. У поєднанні з іншими незбройними засобами боротьби, економічна війна спрямована на отримання економічних переваг, додаткового прибутку, захоплення ресурсів, ринків збуту для товарів власного виробництва, територій, досягнення агресивних політичних цілей, знищення конкурентів, тиску на держави, уряди, можливості маніпуляції суспільною свідомістю.

2. Гібридна війна є результатом гібридної економіки і гібридної політики держави–агресора. Методи ведення війни, або різноманітні форми їх поєднання визначають тип гібридної війни. Підступність, невизначеність не дає можливість вчасно визначити факт агресії для організації ефективної протидії і захисту.

3. Гібридна економіка – це структурно–розбалансована, малоефективна економіка, орієнтована на інтереси військово–промислового комплексу і адміністративно–командне управління.

4. Гібридна політика це політика держави в інтересах корпорацій, монополій, олігархів. Вона протирічить міжнародним правилам, зобов'язанням, угодам, нормам моралі, не обмежується засобами.

5. В статті перелічені основні ознаки гібридності.

Ключові слова: Гібридна економіка, гібридна політика, гібридна війна, економічна війна, ознаки гібридності.

КЛИМЕНКО П.Н.,
ШЕВЧУК В.И.

Гибридная экономика, гибридная политика, гибридные войны: связь и признаки гибридности

Предмет исследования – сущность и источники понятия гибридной войны, признаки гибридности.

Актуальность темы исследования. В последние годы Российская Федерация ведет гибридную войну против Украины. Источником гибридных войн является гибридная политика и гибридная экономика. Исследование явления гибридной войны, дает возможность определить их сущность, позволяет разработать правильную торгово–экономическую политику государства.

Цель и задачи исследования. Цель статьи– определить сущность понятия гибридной войны и раскрыть источники, причины, признаки этого явления, политику и стратегию противодействия в гибридной войне.

Методология. В статье использован методический подход анализа и классификации типов гибридных войн, систематизировано современное видение экономической войны как составляющей гибридной войны. Использованный метод обобщения позволил установить свойства гибридных войн и признаки гибридности экономики.

Результаты исследования. Рассмотрены понятия «гибридная экономика», «гибридная политика», «гибридная война» и их взаимосвязь. Предложена классификация войн по формам и направлениям. Дается определение гибридной войны, как сочетание «холодной» и «горячей», рассматриваются признаки гибридности, особенности современной российско–украинской гибридной войны.

Область применения результатов. Результаты исследования признаков и механизмов ведения гибридных войн позволит выработать рекомендации по разработке национальной стратегии экономического развития в условиях ведения гибридной войны и противодействия стране–агрессору.

Выводы.

1. Экономическая война является неотъемлемой составляющей политики государства–агресора. Она начинается задолго до вооруженной агрессии и продолжается после ее окончания. В сочетании с другими невооруженными средствами борьбы, экономическая война направлена на получение экономических преимуществ, дополнительной прибыли, захват ресурсов, рынков

сбыта для товаров собственного производства, территорий, достижения агрессивных политических целей, уничтожение конкурентов, давления на государства, правительства, возможности манипуляции общественным сознанием.

2. Гибридная война является результатом гибридной экономики и гибридной политики государства–агрессора. Методы ведения войны, или различные формы их сочетания определяют тип гибридной войны. Коварство, неопределенность не дает возможность вовремя определить факт агрессии для организации эффективного противодействия и защиты.

3. Гибридная экономика – это структурно–разбалансированная, малоэффективная экономика, ориентированная на интересы военно–промышленного комплекса и административно–командное управление.

4. Гибридная политика – это политика государства в интересах корпораций, монополий, олигархов. Она противоречит международным правилам, обязательствам, соглашениям, нормам морали, не ограничивается средствами.

5. В статье перечислены основные признаки гибридности.

Ключевые слова: Гибридная экономика, гибридная политика, гибридная война, экономическая война, признаки гибридности.

KLYMENKO P.M.,
SHEVCHUK V.I.

Hybrid economics, hybrid politics, hybrid wars: communication and signs of hybridity

The subject of the study is an essence and sources of the concept of hybrid war, signs of hybridity.

Topicality. In recent years, the Russian Federation has been waging a hybrid war against Ukraine. The source of hybrid wars is hybrid politics and hybrid economics. The study of the phenomenon of hybrid warfare, gives the opportunity to determine their essence, allows you to develop the correct trade and economic policy of the state.

The purpose of the article. The purpose of the article is to define the essence of the concept of hybrid war and to reveal the sources, causes, signs of this phenomenon, the policy and strategy of counteraction in the hybrid war.

Methodology. The methodical approach of analysis and classification of types of hybrid wars is used in the article, the modern vision of economic war as a component of hybrid war is systematized. The method of generalization used allowed to establish the properties of hybrid wars and the characteristics of hybrid economy.

Results. The concept of «hybrid economy», «hybrid policy», «hybrid war» and their relationship are discussed. The classification of wars by forms and directions is suggested. The definition of hybrid war as a combination of «cold» «hot» is given.

Area of application. The results of the study of the features and mechanisms of hybrid wars will help to develop recommendations for the development of a national strategy for economic development in the context of hybrid warfare and counteraction to the aggressor country.

Keywords: Hybrid economy, hybrid politics, hybrid war, economic war, signs of hybridity

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки України в системі міжнародних господарських зв'язків відбувається за складних умов внутрішнього і зовнішнього характеру, зокрема, розвалу цілих галузей економіки в результаті недосконалої приватизації, значного рівня корупції, соціально–економічної кризи та зовнішньої агресії з боку Російської Федерації.

В свою чергу, метою зовнішньої політики держав було і залишається бажання володіти, контролювати і перерозподіляти стратегічні ресурси у власних інтересах. Світ живе в умовах постійних війн за доступ і володіння ресурсами. В ряду базових завдань держави по збереженню територіальної цілісності і захисту кордонів, економічне завдання держави – це управління ресурсами, а саме

– ефективно використання власних ресурсів і намагання використати ресурси за межами держави.

Історично рушійною силою міжнародних відносин були довгострокові цілі держав, переважно в економічній площині: міжнародній торгівлі, бажання контролю над ринками сировини, ринками збуту товарів, комунікаціями і світовою фінансовою системою. Досягнення цих цілей здійснюється через геополітичний тиск, тобто через підпорядкування політики більш слабких держав шляхом певних компромісів або використання воєнної сили [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Сунь – цзи в «Мистецтві війни» [2] дав визначення війнам, як таким, які ведуться арміями в інтересах держав з метою отримання вигоди і мають в основі чіткий розрахунок необхідних витрат в порівнянні з набутими перевагами.

Фон Клаузевіц в трактаті «Про війну» [3] розглядає війну, як механізм втілення політики держав по захопленню ресурсів (природних, людських, інтелектуальних, культурних і т.д.) збройними засобами.

Джон Перкінс в роботі «Сповідь економічного вбивці» [4] дає нове бачення ведення сучасних війн не тільки арміями, і не тільки в інтересах держав з використанням не стільки збройних сил, скільки з використанням економічного тиску, підкупу, шантажу, залякуванням, корупції, змовних вбивств, створенням економічних і політичних криз, локальних воєнних конфліктів.

Семюел П. Гантінгтон [5] дає визначення війни як комплекс заходів, спрямованих на захоплення чужих природних, енергетичних та людських ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Суть воєн завжди залишалась незмінною – захоплення чужих ресурсів, територій, вплив на політику та економіку, отримання вигоди. Бочарніков В. П. [6], пропонує сучасну класифікацію військових конфліктів та війн: класична, «проксі-війна», «мережева війна», приватизована війна, гібридна.

Класична війна – воєнні конфлікти між державами за допомогою чисельних військових формувань (армій). Політичні цілі війни формулюються державою. У класичній війні держава діє в усіх сферах, хоча основний акцент робиться на військових діях.

2. «Проксі-війна» [7]. – ведення воєнних конфліктів «чужими руками». Держави (держави-домінанти) протистоять одна одній не безпосе-

редньо, а через ведення воєнних конфліктів між сателітами. Сателітами виступають політично залежні держави, їх збройні формування, ті сили, які мають політичні цілі та засоби збройного насильства. Держави-домінанти можуть брати участь у воєнному конфлікті, але обмежену, забезпечуючи сателітам економічну допомогу, поставки зброї, інформацію, навчання тощо.

3. «Мережеві війни» [8]. – війни з застосуванням інформаційно-психологічних засобів з метою дезорієнтації та зміни світогляду населення і підпорядкування власним цілям. У «мережевій війні» держава-агресор залучає переважно внутрішні суб'єкти (партії, недержавні організації, кримінальні угруповання тощо), але не відкидає й зовнішні. Інформаційно-психологічний вплив формує споживчі настрої, філософію споживання, створює сприятливе підґрунтя для розкрадання і корупції на всіх рівнях влади. Корупція розкладає еліту держави, державну владу й суспільство, робить їх залежними і продажними. Міжнародний проект «Ukraine Today» стверджує, що «корупція – головна зброя в гібридній війні». Основна відмінність «мережевих війн» від усіх розглянутих вище полягає в подрібненні (розмиванні) суб'єкта впливу на кілька суб'єктів.

4. «Приватизовані або приватні війни» – залучення до участі у воєнних конфліктах суб'єктів, які не ототожнюються з державою, – приватних військових компаній, незаконних збройних формувань які керуються приховано і не обмежуються у власних діях міжнародним правом. Держава втрачає виключне право на формування й реалізацію воєнної політики і стає сателітом інших воєнно-політичних сил в особі недержавних бізнес-об'єднань, олігархату. У такий спосіб знеособлений суб'єкт воєнно-політичних відносин є менш уразливим для противника, оскільки його важко виявити. По-друге, він може формувати впливи поза рамками міжнародного права і не перейматися його дотриманням, залишаючи це державі. «Ідеальним» варіантом є схема самофінансування, коли підпорядковані суб'єкти шляхом власних дій самі забезпечують фінансування і певну частину прибутку навіть віддають суб'єкту-агресору. В приватизованій війні головним інтересом суб'єкта-агресора стає отримання прибутку.

Виділимо ще один з типів війн – «приватизаційні», які, використовуючи недосконалість власного законодавства держави, підкуп державних

службовців, інститутів, шантаж високопосадовців, залякування і тиск, дозволяють захопити або знищити конкурентні галузі, підприємства, виробництва, технології, ресурси.

Економічні, фінансові та інформаційні інструменти протиборства набувають спроможності завдавати збитків і без застосування воєнної сили. Поширення глобалізаційних процесів призвело до критичного підвищення взаємозалежності економік та інформаційного простору держав.

За таких умов воєнні дії відходять на другий план, війни і конфлікти набувають всіх ознак гібридності. У гібридних війнах держава, перед усім її правляча еліта, продовжують формувати цілі воєнних конфліктів, а у воєнних діях переважають спеціальні операції, що забезпечують досягнення обмежених локальних цілей. Якщо «класичною» ціллю була анексія, захоплення території або зміна уряду, то сьогодні ціллю стає примус противника до підпорядкування або постановка під контроль його правлячої еліти.

Термін «гібридна війна» виник у документах з безпеки США та Великої Британії на початку XXI ст. [9]. Згідно із щорічним виданням Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень [10], гібридна війна означає «використання воєнних і невоєнних інструментів в інтегрованій кампанії, спрямованій на досягнення раптовості, захоплення ініціативи та отримання психологічних переваг, які використовуються в дипломатичних діях; масштабні і стрімкі інформаційні, електронні і кібернетичні операції; прикриття воєнних і розвідувальних дій разом з економічним тиском».

Термін «гібридна війна» поєднує набір воєнних та невоєнних інструментів.

Війни, як форми протистояння, можна класифікувати за напрямками (економічні, політичні, збройні, культурні, релігійні, психологічні, інформаційні, екологічні і т.д.), та характером (активні воєнні дії, так звані «гарячі», холодні або гібридні).

Холодна війна за визначенням це геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація без повномасштабного збройного конфлікту. Таке бачення воєн дозволяє сформулювати висновок, що війна не закінчується ніколи, а лише змінює свої форми, змінюючи одна одну по черзі. Закінчення другої світової війни переросло в наступну холодну. Друга світова війна продовжувалась 6 років. Холодна війна продовжувалась з 1946–1991 рр.

(майже 45 років), але протягом періоду холодної війни, велись локальні гарячі військові конфлікти та війни. З поразкою однієї з сторін в холодній війні, починається період, в який переможена сторона намагається взяти реванш за свою поразку, використовуючи брудні, гібридні засоби війни.

У військово–політичному контексті під гібридною війною розуміється використання вкрай різноманітних тактик військової, політичної і соціально–економічної дестабілізації на території противника.

Одним з основоположників концепції гібридної війни є найбільший американський теоретик в області військово–політичної стратегії, співробітник міністерства оборони США Ф.Г. Хоффманн. У своїх роботах він доводить, що міждержавні конфлікти XXI ст. мають і матимуть мульти–модальний і різноманітний характер і являють собою гібридне поєднання традиційних (конвенціональних) і іррегулярних (неконвенціональних) тактик, заснованих на різноманітних простих і складних технологіях.

Визначення гібридних війн як поєднання, тероризму та злочинної поведінки агресора з метою досягнення певних політичних цілей основним інструментом таких воєн є створення державою–агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які звичайно досягаються збройною агресією, використання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових засобів поряд із застосуванням «п'ятої колони» та місцевих колаборантів і супроводжується прихованими військовими операціями.

Гібридна війна поєднує принципово різні типи і способи ведення війни, які скоординовано застосовуються задля досягнення основних цілей агресії.

Форма гібридної війни визначається тією вигодою, яку хоче отримати країна–агресор і наявними засобами для ведення цієї війни.

Враховуючи основні типи гібридних воєн, можна запропонувати їх класифікацію, виходячи з методів ведення війни :

Політична (всі види впливу на внутрішню та зовнішню політику і міжнародні відносини, дипломатична, військове співробітництво та воєнні союзи).

Економічна (торговельна, ресурсна, тарифна, транспортна, і т.д.).

Інформаційна (ідеологічна, релігійна, національна, мовна, історична, і т.д.).

Диверсійно-терористична (провокації, терор, залякування, поглиблення криз, протиріч).

Юридична (використання недосконалості юридичних документів, або юридичних колізій, судова тяганина).

Психологічно-ментальна (залякування, створення атмосфери страху, зомбування, спецоперації ЗМІ, НЛП-впливи, які направлені на унеможливлення спротиву, чи спонукання до дій).

Природно-екологічна (використання нетрадиційних видів зброї, тектонічна, геологічна, геотермальна, забруднення річок, вирубка лісів, забруднення повітря, розповсюдження епідемій, поширення хвороб, масових щеплень, хімічне забруднення земель).

Науково-технологічна (викрадення новітніх технологій і розробок, або запровадження неякісних технологій на ворожій території, вивезення розробників, авторів проектів і розробок).

Ознаки гібридних війн: неоголошеність, прихованість, підступність, невизначеність, неочікуваність (максимальний ефект), неможливість швидко визначити тип (поєднання типів) гібриду для ефективної протидії і захисту. Гібридна війна побудована на пошуку слабких місць і поєднанні різних типів впливу.

Гібридна війна РФ проти України показала слабкість нашої держави в сфері ідеологічній, релігійній, військовій, у галузі наукових розробок, зацікавленість Росії не в знищенні, а саме в захопленні України, як джерела природних і людських ресурсів, «мізків».

Типовими компонентами українсько-російської гібридної війни є використання методів і засобів, що сприяють виникненню та поглибленню в державі внутрішніх конфліктів:

- створення протиріч, конфліктів методами НЛП-впливу та веденням інформаційної війни;
- торговельно-економічна війна;
- розповсюдження ідей сепаратизму та колабораціонізму;
- побудова псевдодержавних утворень як гібридного типу державотворення;
- сприяння створенню незаконних формувань з найманців, колаборантів, кримінальних, злочинних груп та їх озброєння.

При цьому країна-агресор намагається залишитися офіційно непричетною до розв'язаного

конфлікту, щоб не нести відповідальність за військові злочини і злочини проти людяності, бажання уникнути відповідальності будь-яким шляхом.

Матеріальною базою будь-якої війни є економіка, а фундаментом гібридної війни є гібридна економіка.

Гібридна економіка – це структурно-розбалансована, малоефективна економіка, орієнтована на військово-промислове виробництво і адміністративно-командне управління. Олігархічно-монопольна власність немає нічого спільного з ринковою економікою. Характеризується розкраданням і виведенням капіталу з країни. Необхідність подальшої легалізації активів спонукає до війни, але не повномасштабної, а локальної, на якій ще додатково можна заробити і знищити всі сліди виведених капіталів.

Масштаби гібридної війни дозволяють утилізувати частину застарілого озброєння і отримувати нові військові замовлення.

Клименко П.М. в монографії «Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соціально-економічна безпека підприємства» [11] дає визначення економічної війни, яка ведеться загалом не військовими методами, а за допомогою грошей. Контроль над грошовою масою у світі дає необмежені можливості для впливу на політику держав, їхні місцеві еліти. Контролюючи їх способом міжнародних позик, умов їх надання можна диктувати свої вимоги і насаджувати свої стандарти (правила гри, за якими продовжується збагачення). За своєю сутністю і наслідками – це війна.

Бернар Карейон [12] склав список новітніх методів ведення сучасної економічної війни – війни за збагачення у спосіб підміни моральних, культурних основ суспільства з використанням таємного і відкритого підкупу місцевих еліт, можливостей державного апарату для лобювання інтересів влади та утримання місцевого населення у покорі.

В економічній сфері першочерговим завданням стає забезпечення безпеки зовнішньоекономічних операцій, контроль над розробленням юридичних норм означає для держави експортера також і можливість завойовувати ринки і сприяти економічному піднесенню національних підприємств. На фронті битви за правила економічної звітності (МСФЗ – міжнародні стандарти фінансової звітності) (бухгалтерія, транспорт, банки, аудит, страхування) точиться війна норм.

Тут іде війна за інформацію стратегічного характеру – спосіб отримання доступу до найбільш закритої інформації підприємств.

Гібридна політика в свою чергу є породженням гібридної економіки і підґрунтям гібридної війни. Гібридна політика це вже не політика держави в звичайному її розумінні, це політика корпорацій, монополій, олігархів. Вони не обмежуються міжнародними правилами, зобов'язаннями, нормами моралі, укріплюють своє політичне і економічне становище, отримують вигоду, проводячи гібридну політику. Більш того, поза увагою залишається не менш небезпечний феномен – використання тероризму для того, щоб розхитати ситуацію в країнах з середини. Тероризм держави або державний терор має довгу традицію, починаючи з часів якобінців, через досвід апартеїду, червоного терору до сучасних прикладів залякування світу ядерною зимою. У 2016 році на сторінках «Військово–промислового кур'єра» в статті «З досвіду Сирії» В. Герасімов, начальник Генерального штабу РФ визнав, що одним із найефективніших видів озброєння у війні «нового покоління» є інформаційні ресурси, які в поєднанні з військовими засобами прихованого характеру, зокрема й «за допомогою екстремістських та терористичних організацій», дають змогу «розхитати» ситуацію в країні з середини та позбавити противника фактичного суверенітету без захоплення території держави.

The Global Terrorism Database – відкрита база даних, яка містить інформацію про більш ніж 180 тис. терактів у світі, починаючи з 1970–го. Автори цієї бази трактують тероризм як «загрозу чи фактичне використання незаконної сили та насильства з боку недержавного суб'єкта для досягнення політичної, економічної, релігійної або соціальної мети через страх, примус або залякування».

Хоча акцент робиться на недержавності терористів, для тих, хто розуміє специфіку та природу «ДНР» і «ЛНР», дані The Global Terrorism Database дають змогу побачити горезвісну «руку Кремля» в цьому «недержавному» тероризмі в Україні. РФ сьогодні, як ніколи, зацікавлена в існуванні тероризму та активно його використовує задля досягнення власних політичних цілей в Україні.

Дж. Перкінс стверджує, що результати цієї гібридної війни вийшли з–під контролю. Керівники найповажніших корпорацій наймають людей на мізерні зарплати для роботи в нелюдських умовах

на виробництвах в бідних відсталих країнах. Нафтові компанії безкарно зливають отруту в річки, по суті свідомо вбиваючи людей, тварин і рослини, роблячи геноцид щодо найдавніших культур. Фармацевтичні підприємства позбавляють мільйони ВІЛ–інфікованих африканців доступу до необхідних для виживання ліків. США витрачають більше 87 мільярдів доларів на війну в Іраку, тоді як, згідно з підрахунками ООН, менше ніж половина цієї суми достатньо, щоб забезпечити чистою водою, харчуванням, медичною допомогою та базовою освітою всіх і кожного на планеті.

Гібридна політика, декларуючи «допомогу і економічний розвиток», по суті приводить країни до боргів, дефолту, конфліктів, війн, звичайних або гібридних.

Внутрішні ознаки гібридності:

- високий рівень корупції в державних органах;
- відсутність демократичного контролю за діяльністю державних інституцій в країні;
- декларація одних цінностей і принципів та недотримання їх в реальному житті – «подвійна мораль»;
- недосконале законодавство з великою кількістю юридичних колізій;
- одноосібне (недемократичне) управління країною (відсутність реальної опозиції, свободи слова, незалежних ЗМІ, свавілля правоохоронних органів);
- відсутність дієздатного, справедливого суду;
- необов'язковість покарання за злочини;
- практика рейдерських захоплень і недружніх поглинань;
- монополізація економіки, зрощення інтересів приватних і державних монополій;
- низький рівень соціального забезпечення і високий рівень витрат на «оборону»;
- високий рівень безробіття;
- ідеологічна підготовка населення до війни (створення образу ворога), широка маніпуляція громадською думкою, контроль усіх ЗМІ.

Зовнішні ознаки гібридності:

- акумулювання фінансових ресурсів для ведення війни;
- відсутність послідовної міжнародної політики, провокації військових і невійськових конфліктів на кордонах і в інших країнах світу;
- підтримка і фінансування сепаратистських і терористичних організацій, посилення міжконфесійних та релігійних протиріч;

- наявність територіальних претензій;
- низький технологічний рівень державних підприємств в порівнянні зі світовим рівнем.

Висновки

1. Економічна війна є невід'ємною складовою політики держави-агресора. Вона розпочинається задовго до збройної агресії і продовжується після її закінчення. У поєднанні з іншими незбройними засобами боротьби, економічна війна спрямована на отримання економічних переваг, додаткового прибутку, захоплення ресурсів, ринків збуту для товарів власного виробництва, територій, досягнення агресивних політичних цілей, знищення конкурентів, тиску на держави, уряди, можливості маніпуляції суспільною свідомістю.

2. Гібридна війна є результатом гібридної економіки і гібридної політики держави-агресора. Методи ведення війни, або різноманітні форми їх поєднання визначають тип гібридної війни. Підступність, невизначеність не дає можливість вчасно визначити факт агресії для організації ефективної протидії і захисту.

3. Гібридна економіка – це структурно-розбалансована, малоефективна економіка, орієнтована на інтереси військово-промислового комплексу і адміністративно-командне управління.

4. Гібридна політика це політика держави в інтересах корпорацій монополій, олігархів. Вона протирічить міжнародним правилам, зобов'язанням, угодам, нормам моралі, не обмежується засобами.

5. В статті перелічені основні ознаки гібридності.

Дослідження ознак і механізмів ведення гібридних воєн дозволить відпрацювати рекомендації щодо національної стратегії економічного розвитку в умовах ведення гібридної війни і протидії країні-агресору.

Список використаних джерел

1. Porter M. *Competition in Global Industries* / M. Porter. – Boston : Harvard Business School Press, 1986.
2. Сунь-цзи «Мистецтво війни» / переклад Г. Латника.–К.: Арія 2015.–128 с.
3. Фон Клаузевіц трактат «Про війну» [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://hrguru.ucoz.ru/_ld/O/9_2Aw.pdf
4. Perkins, John. *Confessions of an Economic Hit Man* –Ebury Press –2005 с. 239

5. Семюел П. Гантінгтон «Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку» – Львів: Кальварія, 2006. – 474 с.

6. Бочарніков В. П., Свешніков С. В. « Погляди на характер сучасних воєнних конфліктів» – Наука і оборона № 1 2017 р.

7. Mumford A. *Proxy Warfare* / A. Mumford. – Cambridge : Polity Press, 2013. – 141 p.

8. Коровин В. М. Третья мировая сетевая война / В. М. Коровин. – СПб. : Питер, 2014. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://fictionbook.ru/static/trials/08/48/16/08481662.a4.pdf>.

9. Hoffman G. *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars* / G. Hoffman. – Arlington, Virginia : Potomac Institute for Policy Studies, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.

10. The Military Balance 2015. The International Institute for Strategic Studies

11. Клименко П.М. «Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соціально-економічна безпека підприємства» – К.: Атіка, 2012. – 244 с.

12. Карейон Б. [Електронний ресурс].– Режим доступу: <http://newsreaders.ru/showthread.php?t=1432>

References

1. Porter M. *Competition in Global Industries* / M. Porter. – Boston : Harvard Business School Press, 1986.
2. Sun Tzu «The art of war» / translated by G. Latnik.–К.: Арія 2015.–128 p.
3. Von Clausewitz's treatise «On War»: https://hrguru.ucoz.ru/_ld/O/9_2Aw.pdf
4. Perkins, John. *Confessions of an Economic Hit Man* –Ebury Press –2005 с. 239
5. Samuel P. Huntington «Confrontation of civilizations and change of world order» – Lviv: Kalvariia, 2006. – 474 p.
6. Bocharnikov V., Sveshnikov S. «Views on the nature of modern military conflicts» – Science and defense № 1 2017 .
7. Mumford A. *Proxy Warfare* / A. Mumford. – Cambridge : Polity Press, 2013. – 141 p.
8. Korovin V. *The Third World Network War* / Korovin V. – СПб. : Питер, 2014. – 352 p. : <http://fictionbook.ru/static/trials/08/48/16/08481662.a4.pdf>.
9. Hoffman G. *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars* / G. Hoffman. – Arlington, Virginia : Potomac Institute for Policy Studies, 2007 :http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.

potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.

10. The Military Balance 2015. The International Institute for Strategic Studies

11. Klymenko P. «Evolutionary development of social and economic systems. Socio-economic security of the enterprise» – K.: Atika, 2012. – 244 p.

12. Careon B.: <http://newsreaders.ru/showthread.php?t=1432>

Дані про авторів

Клименко Петро Миколайович,

к.т.н., с.н.с., президент академії Міжнародної суспільної безпеки

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

Данные об авторах

Клименко Петр Николаевич,

к.т.н., с.н.с., президент академии Международной общественной безопасности

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Виктория Ивановна,

аспирант Киевского национального торгово-экономического университета.

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

Information about the authors

Petro Klymenko,

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow, Head of International Agency of Public Security

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Victoria Shevchuk,

Postgraduate of Kiev National University of Trade and Economics

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

УДК 336.7

ПРОСОВ В.М.

Оцінка поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів в Україні

Об'єктом дослідження є ринок іпотечного кредитування в Україні.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до оцінки поточної ситуації на українському ринку іпотеки.

Метою дослідження є здійснення інтегрованої оцінки поточної ситуації на іпотечному ринку України. Для досягнення мети були використані: системний підхід – до інтеграції методології наукового пізнання факторів впливу на ринок іпотеки, як частини світової системи фінансів, що дозволило встановити необхідність врахування світового досвіду, поточних проблем та врахування національної специфіки; компаративний аналіз – для порівняння вітчизняних показників із загальноєвропейськими.

Результати роботи. Виокремлено основні напрями застосування іпотечних кредитів у національній економіці: індустріалізація національної економіки, зміна її секторальної структури на користь розвитку високотехнологічних галузей, імпортозаміщення; модернізація аграрного сектора, що сьогодні є в Україні одним з головних валютних джерел; вирішення гострої житлової проблеми в країні. Авторський метод оцінки ситуації на українському іпотечному ринку запропоновано з метою оцінки рівня його відставання від європейського, адже розуміння напрямів удосконалення ринку іпотеки допоможе сформулювати стратегію розвитку іпотеки в країні. Підкреслено, що запропонований метод оцінки ефективності іпотечного ринку носить системний характер, який дозволяє сформулювати загальні висновки потенційного інвестора щодо прийняття рішення інвестування в цей ринок, при цьому комплексність оцінки доповнено прозорістю та простотою методу її здійснення. Запропонований підхід до оцінки поточної ситуації на ринку іпотеки передбачає розрахунок інтегрованого коефіцієнта, який здійснюється через множення кількох відносних показників: рівня відсоткової ставки іпотечного кредиту, коефіцієнту довготривалих іпотечних кредитів, коефіцієнту